

A SANTA DO CABARÉ, DE MOACIR JAPIASSU, E A SUA LEITURA PELOS HORIZONTES DA PÓS-MODERNIDADE

 DOI: 10.5281/zenodo.7449544

Sidinei Eduardo Batista

*Professor do Departamento de Letras Português-Inglês da Universidade Tecnológica
Federal do Paraná, campus de Pato Branco. E-mail:
sidineibatista@professores.utfpr.edu.br*

Felipe Eduardo Canuto Bonini

*Acadêmico do curso de Letras Inglês da Universidade Estadual de Maringá. E-mail:
ra113025@uem.br*

RESUMO: Wolfgang Iser em seu livro *O Ato da Leitura* (1966) afirma que o “repertório designa o material selecionado pelo qual o texto é relacionado aos sistemas de seu ambiente, e que estes, em princípio, são sistemas da vida social e sistemas da literatura do passado”. Nessa seara, as normas contidas e as referências literárias situam o horizonte textual, que constitui um contexto específico de referências, a partir do qual o sistema de equivalências do texto deve ser criado. Iser afirma que a concretização dessa equivalência virtual do repertório necessita de uma organização produzida pelas estratégias textuais e que suas tarefas têm objetivos diferentes. Desse modo, as estratégias precisam esboçar as relações entre os elementos do repertório, estabelecendo as possibilidades de combinação de elementos que são necessárias para a produção da equivalência. Essas possibilidades devem criar relações entre o contexto de referência do repertório e o leitor do texto, que deve atualizar o sistema de equivalência. Nesse sentido, as estratégias organizam tanto o material do texto como suas condições comunicativas. É importante destacar que essas condições não podem ser confundidas com a representação e nem com os efeitos do texto, mas sucedem em um momento anterior àquele em que esses termos podem ser relevantes. A organização do repertório imanente ao texto, com efeito, coincide com o a iniciação dos atos de compreensão do leitor. Para Iser, quando elas são dispensadas, evidencia-se o modo como as estratégias regulam a organização dos elementos do repertório no texto e asseguram as condições de recepção. Iser orienta essa indicação nos atos de fala; portanto, devemos levar em conta que as estratégias não apenas organizam o contexto de referência do repertório e esboçam a sua compreensão. Antes disso, elas preenchem aquela função que no modelo do diálogo dos atos da fala são chamadas de *accepted procedures*. A partir da noção de Modelo Histórico-Funcional da Literatura, exposto por Iser, este trabalho tem por objetivo observar aspectos relacionados ao modo como as estratégias do texto conduzem o leitor a um determinado horizonte de expectativa dentro do texto literário.

Seguindo as premissas apontadas neste resumo, pretendemos observar como é que a partir de um determinado repertório, um leitor pode se sentir seduzido à leitura de um livro. Objetivamente, pretendemos fazer um breve apanhado sobre a Estética da Recepção e sobre a Teoria do Efeito, ao mesmo tempo em que realizaremos alguns apontamentos sobre o romance *A Santa do Cabaré*, *Cordel Pós-Moderno de Amor e Morte* de Moacir Japiassu, que em seu título oferece um horizonte de expectativa ao se intitular como um romance pós-moderno.

Palavras-chave: Leitor. Leitura. Literatura. Horizonte de expectativa. Modernidade X Pós-modernidade.

1. INTRODUÇÃO

Durante muito tempo, os estudos literários relegaram ao leitor e a recepção literária a um papel secundário, quando não os ignoraram explicitamente. COMPAGNON (2001), diz que os estudos literários dedicam um lugar muito variável ao leitor, e que sua importância é medida entre dois pólos distintos. De um lado, as abordagens que ignoram tudo do leitor, do outro as que valorizam, ou até o colocam em primeiro plano na literatura, identificam a literatura a sua leitura. Alguns teóricos, no entanto, são incluídos em determinados movimentos ou escolas sem que eles próprios tenham declarado uma simpatia ou posição em particular, como é o caso de I. A. Richards. Outros, como Roland Barthes, têm uma história complicada de ligações a movimentos opostos. Outros ainda, como Jonathan Culler, propuseram-se conciliar teorias aparentemente inconciliáveis. Por consequência, se considerarmos que os dois grandes pontos de referência da teoria literária deste século são o formalismo e o pós-estruturalismo, (já que o primeiro inaugurou o estudo das obras “em si” e o segundo rompeu definitivamente com o estudo da pretensa objetividade estrutural da literatura), não é correto considerar que as teorias de recepção fazem parte apenas dos movimentos pós-estruturalistas.

Não obstante a relação entre leitura e literatura seja elementar, os estudos literários só passaram a tematizá-la a partir das primeiras décadas do século XX com as teorias da recepção que centralizaram a obra sob a recepção do leitor. No entanto, a adoção dessa postura ocorreu de forma mais sistemática a partir dos anos 1960 com a ascensão dos estudos pós-estruturalistas. São duas as principais tendências teóricas orientadas para o leitor: as teorias de resposta americanas e a estética da recepção alemã. Contudo, também a crítica fenomenológica, o desconstrucionismo, a crítica psicanalítica, a semiótica estruturalista, e até a New Criticism americana

contribuíram de alguma forma para avançar mais um pouco na conquista da autoridade do leitor enquanto sujeito, por excelência, da concretização da literatura. ZAPPONE (2005), acredita que esse interesse é tributário, em grande parte, do redimensionamento das noções de autor, de texto e de leitor.

A concepção de que o texto e o seu significado pertenciam ao autor entrou em colapso. Sobre isso, ZAPPONE (2005) relata que nas últimas décadas do século XX assistiu-se a morte do autor. Para a pesquisadora, o autor morreu enquanto entidade “detentora do sentido” do texto que escreve. Embora o autor seja o produtor do texto; portanto quem articula linguisticamente as ideias, os sentimentos, as posições ideológicas; entende-se, a partir de agora, que ele não controla o(s) sentido(s) que sua produção pode suscitar. Dessa forma, o autor não é mais considerado detentor do sentido do texto:

O texto, por sua vez, desvencilhou-se das amarras estruturalistas/funcionalistas que atribuíam exclusivamente as chaves para a interpretação de uma obra. A partir de novas abordagens da linguagem (pragmática, teoria da enunciação, análise do discurso), que passaram a considerar mais enfaticamente a relação linguagem-sociedade, o texto deixou de ser mera organização linguística que “carrega” ou que “transmite” pensamentos, informações ou ideias de seu produtor. (ZAPPONE, 2005, p.153)

Considerando a *morte* do autor, com efeito, o leitor passa a ser determinante no processo de concretização de sentido do texto, pois cabe a ele a significação do objeto literário. Assim sendo, a constituição material do texto, o preto da tinta e o branco do papel, só se transforma em sentido quando alguém resolve lê-lo.

E, assim, os textos são lidos sempre de acordo com uma dada experiência de vida, de leituras anteriores e num certo momento histórico, transformando o leitor em instância fundamental na construção do processo de significação desencadeado pela leitura de textos (sejam eles literários ou não). (ZAPPONE, 2005, p.154)

Sociologicamente, como nos ensina Arnold Hauser, uma obra de arte não está absolutamente acabada quando sai da mão do artista, isso só ocorre quando a sua recepção e concretizada por parte do receptor. Por isso, é de suma importância averiguar em que fase a ideia do autor a começa a corresponder com as acepções do seu receptor.

Como percebemos, portanto, houve uma mudança na tradição do modo de perceber a constituição da literatura. Seguindo essas ideias, neste artigo, nos interessam as teorias que abordam o leitor e a sua importância para a concretização

da literatura. Damos maior enfoque ao trabalho de Wolfgang Iser *O Ato da Leitura, Uma Teoria do Efeito Estético*, contudo, nos valeremos de outros autores que abrodem o leitor e sua importância para a concretização do texto literário. Partindo desta perspectiva, pretendemos observar como o leitor pode ou não ser motivado a um horizonte de expectativa diante de uma obra literária. Nesse sentido, por exemplo, pretendemos observar as noções de período literário, os meios de circulação da obra, o estilo da escrita, o gênero literário entre outros aspectos importantes.

No caso do romance *A Santa do Cabaré, um Cordel Pós-moderno de Amor e Morte* de Moacir Japiassu traz em seu título a menção do período/movimento/escola/momento literário no qual ela se enquadraria (ou pretende ser enquadrada) e portanto, certamente, sugere para o leitor um rompimento com os conceitos de modernidade, o que faz com que esse leitor possa criar perspectivas diante dessa “santa pós-moderna”. Salientamos que temos em mente, para a argumentação neste trabalho, um leitor que traga em seu bojo de conhecimentos a noção de período literário e conceitos de modernidade ou pós-modernidade.

2- A TEORIA DO LEITOR E SEUS HORIZONTES, UM BREVE APANHADO

Wolfgang Iser, em sua obra *O Ato da Leitura*, afirma que a relação entre tema e horizonte leva à compreensão do texto e forma a estrutura que é central para os procedimentos de apreensão. Como estrutura principal das estratégias textuais, essa relação produz uma tensão que se constitui em uma série cada vez mais diferenciada de interações, para por fim emergir em uma terceira dimensão: a produção do objeto estético. Ou seja, o objeto da imaginação que o leitor deve produzir – por meio de esquemas deformados e desmentidos – é a indeterminação do objeto estético no texto que torna necessária para a sua apreensão na imaginação do leitor. A partir desse apontamento proposto por Iser, vemos que organização interna do texto é um sistema de perspectividade. No caso da literatura narrativa, são quatro as perspectivas através das quais os elementos são selecionados para permitir a compreensão do texto: a) a perspectiva do narrador, b) perspectiva das personagens, c) perspectiva da ação ou enredo e d) perspectiva da ficção marcada do leitor. Entretanto, nenhuma delas representa totalmente o objeto intencionado do texto, sedo que cada uma delas pode apresentar uma visão diferente de um objeto em comum. Assim, o objeto estético só

pode se constituir por meio de visões diferenciadas e o leitor deve produzi-lo a partir da orientação que os diferentes pontos de vista oferecem.

Segundo Iser (1996), a estrutura de tema e horizonte constitui a regra central para a combinação das perspectivas de representação, sendo que a intenção comunicativa do texto ficcional pode ser captada através dela. A partir de Wolfgang Iser, podemos compreender que a obra literária apresenta dois polos: o artístico e o estético.

O polo artístico constitui-se pelo texto criado pelo autor e o polo estético estabelece-se pela concretização produzida pelo leitor, pois a obra literária vai além do texto e só se realiza no processo da leitura. Sendo assim, “a concretização por sua vez não é livre das disposições do leitor, mesmo se tais disposições só se atualizam com as condições do texto. A obra literária se realiza na convergência do texto com o leitor” (ISER, 1996, p. 50). Consequentemente, a *Teoria do Efeito* de Iser ancora-se nas contribuições herdadas da fenomenologia, que nos ensina que o estudo da obra literária tem que se ater nas configurações do texto e, também, na sua apreensão.

Segundo Iser (1996), os textos contêm elementos de indeterminação, que não são, de forma alguma, defeitos na estrutura textual. Ao contrário disso, esses elementos formam a condição elementar para a comunicação do texto, pois são esses elementos de indeterminação que possibilitam que o leitor participe da obra preenchendo esses os espaços vazios da estrutura textual. Além desses espaços de indeterminação dos textos literários, os elementos de indeterminação apresentam instruções que guiam o leitor para a produção de sentido. No entanto, por não serem absolutas, as instruções não levam a um sentido único, mas a diferentes avaliações, de acordo com a vivência de cada leitor.

Ao refletir sobre a interação entre texto e leitor, Iser afirma que o que a promove é a assimetria, o não-idêntico; pois a diferença entre os repertórios do texto e do leitor consiste na primeira condição para a constituição do efeito. Essa assimetria opera como estimuladora de reações e, ao lado dela, é indispensável que haja um grau de estranheza (entre texto e leitor) para que as disposições dos receptores sejam afetadas. O estímulo para a comunicação consiste no não-dito. Em outras palavras, o que está dito no texto dialoga com o que não está dito para que o leitor possa constituir o significado. Dessa maneira, o efeito resulta da diferença entre o dito e o significado, ou seja: da dialética entre mostrar e encobrir. É nesse ponto que Iser aborda outro conceito muito importante para sua teoria: a estrutura de tema e horizonte.

A estrutura de tema e horizonte constitui a regra central para a combinação das perspectivas de representação; a intenção comunicativa do texto ficcional pode ser captada através dela. Sua força decisiva de mediação consiste em que a preferência do texto ao mundo se traduz na consciência receptiva de seus possíveis leitores. Um momento importante dessa mediação se mostra na “pré-seleção” do repertório escolhido [...] (ISER, 1996, p. 186)

Para Iser, a seleção provoca não apenas a despragmatização das normas que foram escolhidas dos sistemas correspondentes de referência, mas também produz qualificações diferentes dos elementos escolhidos, ao passo que estes se distribuem pelas perspectivas do texto, que se diferenciam segundo sua significação. Em face da perspectiva das figuras, é possível avaliar qual das premissas se origina da classificação dos elementos escolhidos do repertório. Em princípio, há duas possibilidades: as normas selecionadas são representadas pelo herói ou pelas personagens secundárias. Em ambos os casos, a pré-seleção do repertório produz consequências diferentes para a mudança de perspectiva de tema e horizonte. Vejamos o caso do herói de uma trama, por exemplo:

Se o herói representa as normas, estas em princípio, não chegam aos personagens secundários; se os personagens secundários representam as normas, em princípio o é o herói que possibilita a visão crítica do sistema de referência do texto. Pode-se dizer que, no primeiro caso, as normas são afirmadas, e no segundo, negadas. (ISER, 1996, p. 186)

Essa distribuição do repertório, do texto pelas perspectivas da representação, produz critérios que permitem avaliar a função correspondente dos elementos escolhidos. A mudança de perspectiva de tema e horizonte comprova a eficiência desses critérios e permite ao leitor produzir na consciência o contexto de referência através da mudança recíproca das normas apresentadas nos segmentos e formam modalizações que têm aspectos sistemáticos e históricos. Ao todo, são quatro modalizações centrais de subordinações das perspectivas textuais se mostram na literatura narrativa e dramática: as organizações contra-factual, opositiva, gradual e serial das perspectivas do texto.

A mudança de perspectiva de tema e horizonte, segundo Iser (1996), se atualiza conforme a redução das incertezas, esboçadas pelo próprio texto; daí se origina o contexto da referência das perspectivas. Desse modo, reduz-se a transformação das posições, que resulta da mudança das perspectivas, pois ela é em grande parte formulada pelo próprio texto. Não obstante, a estrutura de tema e

horizonte comprova também aqui sua validade como regra de combinação; ela se limita apenas a uma possibilidade bastante reduzida: imaginar-se algo como real, combinando as perspectivas, que o sistema de sentido da teologia calvinista exclui: a produção individual da dignidade da salvação.

A negação indica a norma, que se tornou tema, exclui forçosamente em vista de sua especificidade. Desse modo, as normas se transformam em negações recíprocas e ganham assim um contexto, que no sistema do qual foram selecionadas não podiam possuir. Esse contexto é o produto da mudança de perspectiva. À medida que o leitor produz esse contexto, ele próprio começa a despragmatizar as normas. Se isso sucede, então é possível para o leitor transcender o repertório de normas, pois agora ele vê o que este, enquanto função reguladora no contexto sociocultural, era capaz de reproduzir. A modalização opositiva das perspectivas do texto pode ser aproveitada para as intenções mais diferentes.

Cada formulação da realidade se insere no horizonte de sua possível mudança, de modo que a constituição social e psicológica das imagens da realidade emerge como o objeto estético desse romance; isso também nos mostra que captamos a realidade sempre através dessas imagens. As modalizações da subordinação gradual e serial das perspectivas do texto suspendem a orientação das relações características da estrutura opositiva. Tal estrutura determina também a construção das perspectivas textuais do *nouveau roman*. Se o leitor é obrigado a descobrir a origem perspectivística e as possíveis relações dessas frases, situadas em lugares diferentes, ele precisa abandonar as relações estabelecidas. Na mudança de tema e horizonte, ele deve submeter por isso suas referências a uma transformação serial.

A partir dessas postulações, caminhemos aos conceitos de modernidade e pós-modernidade, que acreditamos apresentarem-se como centrais para a leitura da obra a *Santa do Cabaré*.

3 - A PÓS-MODERNIDADE E O TEXTO LITERÁRIO

Desde a década de 1980, desenvolve-se um processo de construção de uma cultura em nível global. Não se trata da cultura de massa simples, que estava consolidada desde os anos 60 do século XX. Assistimos a constituição de um verdadeiro sistema cultural oriundo da globalização. É nesse cenário que a Pós-Modernidade emerge. Para alguns teóricos, ela é a face do aspecto cultural da sociedade pós-industrial, e se inscreve neste contexto como conjunto de valores que

norteiam a produção cultural contemporânea. Para esses estudiosos, a pós-modernidade apresenta entre as suas facetas, a multiplicidade, a fragmentação, a desreferencialização e a entropia que – com a aceitação de todos os estilos e estéticas – pretende – o abarcamento de todas as culturas, transformando-as em mercados consumidores. Seguindo esse roteiro, estabelece-se para a arte e literatura o modelo pós-industrial de produção, que privilegia serviços e informação sobre a produção material, a Comunicação e a Indústria Cultural ganham papéis fundamentais na difusão de valores e ideias do novo sistema.

Em relação ao texto literário, o Pós-modernismo dobre a sua aposta sobre a imitação em forma de *pastiche*, a montagem desconstrutivista, o enxerto, o recheio, a mímica, a metaficção autorreflexiva e autorreferencial. Assim, o Pós-modernismo multiplica as instâncias narradoras e se interessa mais pela leitura e pela recepção em detrimento da produção.

Ao falar sobre o Pós-modernismo, Hassan (1971) nos ensina que o Pós-modernismo é caracterizado pela configuração que segue a indeterminação, a fragmentação, a descanonização, a dessubstancialização do eu, o irrepresentável, a ironia, a hibridação, a carnavalização, a *performance*, a desconstrução e a imanência. Rybalka (1991) em concordância com Hassan caracteriza o pós-moderno com as seguintes afirmações: abertura, heterodoxo, pluralismo, não-seletividade, ecletismo, circularidade, acaso, contingência, duplicação e reduplicação [...], super-imposição, reciclagem e diferença. Por sua vez, Jean Baudrillard (1981) afirmava que a humanidade vivia em uma cultura na qual a televisão era o mundo, e que os indivíduos eram submetidos a uma torrente interminável de imagens, a um bombardeamento de signos sem profundidade ou fragmentos, que constituem um convite ao fascínio e à recusa de juízos morais. Nesse sentido, o homem vivia numa alucinação estética da realidade. Todavia, se a estetização da realidade é uma “tendência cultural dominante”, não há mais autonomia nas esferas culturais, que surgiam “mergulhadas num turbilhão de imagens ou intensidades multifrênicas”, como afirmava Jameson. Assim a humanidade assistiu à uma colonização pela estética das demais esferas da cultura.

A estética pós-moderna apresentava diferenças fundamentais em relação a tudo o que viera antes dela, incluindo todas as estéticas modernistas. Os próprios critérios base da estética moderna que se realizava pela busca do novo, da ruptura e da vanguarda são desconsiderados pelo Pós-Moderno. Assim, não era preciso inovar

nem ser original e a repetição de formas passadas é não apenas tolerada como encorajada.

4 - O PÓS-MODERNO D' A SANTA DO CABARÉ, DE MOACIR JAPIASSU

Moacir Japiassu, nas palavras de Auri Ribeiro (2005), em *A Santa do Cabaré*:

passa-nos, aos leitores mais sensíveis, a impressão de que a tarefa de escrever é fácil, fácil, completamente deliciosa, tamanha a leveza com que se percorrem as linhas do romance, embora se saiba que escrever um romance desse porte assemelha-se à tarefa de se edificar ma casa, tijolo por tijolo, conferindo forma e significado às palavras, entre os vãos e desvãos das frases, parágrafos e capítulos que compõem a trama. (RIBEIRO, 2005)

A trama acontece no final dos anos 30 e início dos anos 40 do século XX, no sertão brasileiro, girando em torno de Ladislau Cardoso, um “cangaceiro sanguinolento”, e de Vanda, uma moça de rara beleza que se prostitui no Cabaré de Sinhá Odete.

Ladislau que fora “*homem decente e trabalhador*”, segundo as próprias palavras do narrador, agora cangaceiro, tinha por hábito em suas ações fotografar a vítima no momento da execução. Quando criança Ladislau era chamado de menino Lalau, tímida criança, coroinha da igreja do padre Everardo Trigueiro e protegido do prefeito Sizenando Coelho.

Para explicar a história desse filho do sertão seria melhor dizer que ele sofreu uma rasteira da sorte, um rabo de aranha do destino. Rapaz sensível, filho único de uma viuva pobre, Ladislau Cardoso bateu cabeça durante anos, na esperança de um emprego decente. (...) Ladislau foi açougueiro, encanador e pedreiro, abriu fossas nas casas novas de Belo Jardim, Garanhuns, Rio Branco, num suado desassossego jamais apalacado, pois falecia-lhe aptidão para ganhar dinheiro, para subir na vida, apesar das suas e das orações maternas. Um dia, encantado com o trabalho de mestra Afonso, único fotógrafo daquela região sem memória, aprendeu a arte da revelação e em pouco tempo era ajudante, porém daí não passou. Nessa época o o médico e protetor Sizenando Coelho, esse agora prefeito nomeado pelo Interventor Agamenon Magalhães, deu-lhe de presente uma Kodak, máquina fotográfica tipo caixote; mais tarde, habilitado, Ladislau agarrou-se ao único emprego disponível em Belo Jardim, no limiar de 1939: fotógrafo oficial do necrotério público. (JAPIASSU, 2004, p.12)

Ladislau levava uma vida difícil como é própria do homem sertanejo, bem como do brasileiro de uma classe social menos abastada, levava uma vida dentro dos

ditames da lei, vivia as angústias do trabalhador brasileiro que tem poucas oportunidades na vida. No seu trabalho lhe cabia a função, que era a do fotógrafo oficial, de registrar a chegada dos cadáveres; “gente morta de fome, de tiro, de faca peixeira; homens mulheres, crianças, ‘anjinhos’, que são aqueles aos quais não se deu a oportunidade de experimentar as ruindades do mundo” (JAPIASSU, 2004, p. 12). Homem sensível que era Ladislau sentia o estômago revirar, entregou-se à bebida e muitas vezes anunciou “a demissão em caráter irrevogável”, o prefeito o acalmava: “Tem paciência, cabra, quando eu for pro Recife, ou Rio, se sair a nomeação que o Presidente Getúlio prometeu, eu te levo, mudo tua vida [...]”

Contudo, uma passagem foi dose forte demais para a sensibilidade de Ladislau:

Numa tarde de abril, chegou ao necrotério um soldado de polícia conduzindo pesado carrinho de mão. Instalado ali, deitado, braços pendentes, jazia alguém. Não trazia um fiapo de roupa sobre o corpo azulado; piranhas lhe haviam roído as plantas dos pés e a criatura mantinha os olhos horrivelmente abertos. Tinha a descomunal barriga dos afogados. Apesar da quizila, Ladislau tentou cumprir sua missão e assestou a máquina na direção daquela fealdade. Então o legista, sem ao menos avisar, aproximou-se e riscou a barriga do afogado com o bisturi, num golpe de alto a baixo. Ladislau pulou para trás, mas não houve tempo de escapar: um rio esverdeado transbordou pelo corte e inundou-lhe as pernas até os joelhos. O salão foi tomado por prodigiosa fetidez de mil exumações. O fotógrafo deixou aquele inferno em desabalada e fedentina carreira, embrenhou-se na caatinga e na história do sertão, numa aventura de cangaço, paixões e morte. (JAPIASSU, 2004, p. 14)

A partir deste evento temos uma reviravolta na vida do infelizmente Ladislau Cardoso, surge o daí em diante o sanguinário cangaceiro que irá aterrorizar o sertão.

Vanda, misteriosa moça, que sendo a “atração maior” da pensão de Sinhá Odete era uso exclusivo do prefeito Sizenando Coelho:

Vanda, Vandinha, ia fazer 22. Rapariga empinada, morena clara e acetinada, lábios promissores, olhos verdes, rosto bem cuidado por loções, poções e hidratantes do estrangeiro que vinham das melhores lojas do Recife no avião do piloto Lenildo Tabosa. Sizenando amava-a. Aos olhos da paixão Vandinha era sua “querubina”, como a chamava nas tardes de amor na pensão de Sinhá Odete. Mulher fogosa, era porém “o cacho do prefeito” e todos os admiradores mantinham respeito e distância. (JAPIASSU, 2004, p. 26)

Vanda entrega-se ao mundo da prostituição por desilusão com o mundo e com a vida. Moça de família rica vivia na capital com seu pai engenheiro respeitado, funcionário público chamado de Doutor Meira, era o responsável Inspeção Federal

de Obras Contra a Seca (IFOCS). Sua mãe, Dona Ruth, uma doce senhora, e seus dois irmãos crianças adoráveis.

De todas as atividades, desenvolvidas no cumprimento de suas atividades como prostituta Vanda só não aceitava que lhe pusessem a boca nas partes íntimas. O motivo de tal imposição ela revela em uma de suas manhãs com Sinhá Odete.

Não é fácil falar, choramingou. Faleciam palavras para descrever o que lhe assaltava a memória. Tinha 19 anos, via-se no almoço de domingo com a família; Deca, cozinheira de muitos anos, que ajudou criá-la e os dois irmãos menores (...) Depois do almoço, Dona Ruth e Deca tiraram a mesa, enfunaram-se na cozinha; os meninos saíram com o saquinho de bolas de gude e Vanda armou a rede nos galhos do cajueiro que frondejava o quintal, abraçada a última edição de *Fon Fon*. Os poemas que a revista editava afagavam o coração da moça desejada por todos os homens da Torre, bairro de classe média a caminho de Tambaú, em João Pessoa. O rosto, o corpo insinuado pelo maiô, nas manhãs de domingo à beira-mar, despertava intenções. Depois do mergulho, a água escorria e afagava a penugem das coxas atordoantes, que agora, no regaço da rede, se entreabriam para a tarde. Desprevenida, na doce negligência que somente a própria casa inspira, ela adormeceu com os poemas dispostos sobre o peito. Leve, fresca brisa que trazia o cheiro adocicado dos cajus se transformou então num bafejo entrecortado.

Vanda escondeu de Odete e gostaria de sonegar a si mesma a sensação nunca esquecida de prazer pelo aquecimento repentino daquela aragem. A rede embalava-se, mãos acariciam suas coxas, arregaçavam mais e mais o vestido e alguma coisa parecida com uma ostra envolveu a ... “a castanha, a castanha!”, soprou-lhe a cafetina, que a abraçava, prendia-lhe a cabeça ao seio arfante. Sim, a castanha úmida, quente. Foi neste instante que a semi-adormecida despertou, num grito de canção de fogo. A grande cara escanhoadada, brilhante de suor, com a boca entreaberta e olhos de bêbado, emergiu das coxas que o puro reflexo procurava trancar num espasmo de horror. Ela reconheceu o pai. (JAPIASSU, 2004, p.130)

Ladislau e Vanda se conhecem por intermédio do próprio prefeito Sizenando Coelho, que usa a moça numa tentativa de emboscar Ladislau. Contudo, a moça se apaixonou pelo cangaceiro decide ficar com ele e levar a vida do cangaço, não faz o combinado com o prefeito e com as pessoas que querem a captura do rapaz. Essa decisão de Vanda faz com que Sizenando enlouqueça. O que posteriormente o leva a morte.

Ladislau morre vítima de um tiro disparado por Eleotério, que busca vingança para a morte do pai, a quem Ladislau mata impiedosamente e faz fotos, as quais distribui pela cidade. Vanda morre em um incêndio misterioso em seu quarto, todo o seu corpo é queimado, salvo seu rosto que fica intacto, muito parecido com o rosto de

uma santa segundo o povo da cidade que credita o fato a um milagre, há uma alusão desde o início da narrativa entre Vanda e Joana D'Arc.

Existe uma gama de personagens que tem seu grau de importância na trama, além destes já citados, porém por privações óbvias de um artigo e principalmente pela finalidade que pretendemos, apenas citaremos os seus nomes. É o caso de: Ararigbóia Delecródio rastreador encarregado da captura de Ladislau. Alberico Cruz pistoleiro vitimado por Delecródio em duelo. Noé Nunes, vice prefeito que assume o lugar de Sizenado. Vital Batalha, "homem mito" que inspirou a perseguição a Ladislau. Beato Cassiano, candidato a santo. Zé Delícia, "maricas" que suicidou-se cortando o próprio pênis. Doutor Lenildo, amigo de Noé Nunes, tradutor das obras de Saint-Exupéry que também é personagem na trama, bem como Marcel Proust. Tenente Graciliano Ramos. João Freire, radialista que embala a narrativa tocando melodias de amor da época na Rádio Recife. Belinha, moça que foi estuprada por Ladislau, e que mais tarde se casa com Eleotério. Eleotério, O Vingador, que motivado pelo prefeito e pelo padre matou Ladislau, acreditando que vingava a morte do pai. Muitas outras personagens aparecem na trama com funções menores, muitas personalidades da época aparecem no romance ganhando status de personagem, ou mesmo por citação do narrador é o caso do *Scarlet O'hara*, do filme *E o vento levou*, a quem a personagem *Noé Nunes* compara sua esposa pelo "gênio ruim".

Com muito ritmo, ação, poesia, cinema, música-onipresente, História, rádio (com programação, nome de locutor e de música), crítica social, perpassando todo o texto, que nos chama, sem maiores rodeios, ao ritmo frenético logo no primeiro capítulo, quando da chegada do repórter do Jornal do Comércio a Belo Jardim. Para Auri Ribeiro (2005), temos então um "romance-novela-teatro-cinema, que segura e prende ao enredo". Segundo Ribeiro, "a sensação é a de estar numa teia de diversas manifestações da arte, com o autor lançando mão de um brilhante recurso para desenvolver a ação". E os acontecimentos vêm em cadeia, de forma que nos sentimos amarrados a eles, presos.

E o final surpreendente nos espera, sabemos disso e vamos até lá, ansiosos, deslizando, passando de um quadro a outro sem que percebamos... quando vemos, já estamos em outro cenário, e voltamos àquele, sem que nos percamos, visto que o fio condutor entre os capítulos curtos é muito bem tecido. (RIBEIRO, 2005)

Auri Ribeiro (2005) diz ainda que a obra de Japiassu, "trata-se de uma obra de envergadura, que faz um mergulho certo em paragens áridas, onde se percebe a

delicadeza das intertextualidades, com a música, com a História, e com personagens emblemáticos, como é o caso de Exupéry e o Vasco da Gama, sem perder o doce ponto do humor, ingrediente essencial de *A Santa do Cabaré*”.

5- UMA LEITURA DO ENREDO DA SANTA DO CABARÉ, A LOUCURA DAS PERSONAGENS COMO UMA CONDIÇÃO DA PÓS-MODERNIDADE

Ernest Gellner debateu-se com o fenômeno do pós-modernismo, que ele vê como um movimento que é uma das principais orientações em debate na atualidade, no nível das grandes idéias. As outras segundo ele são: O fundamentalismo religioso e a razão, ou o fundamentalismo do Iluminismo. Em *Pós-modernismo, razão e religião*, de 1992, Gellner refere-se ao pós-modernismo da seguinte forma:

O pós-modernismo é um movimento contemporâneo. É forte e está na moda. E sobretudo, não é completamente claro o que diabo ele é. Na verdade, a claridade não se encontra entre os seus principais atributos. Ele não apenas falha em praticar a claridade mas em ocasiões até a repudia abertamente. A influência do movimento pode ser discernida na Antropologia, nos estudos literários, filosofia. As noções de que tudo é um "texto", que o material básico de textos, sociedades e quase tudo é significado, que significados estão aí para serem descodificados ou "desconstruídos", que a noção de realidade objectiva é suspeita - tudo isto parece ser parte da atmosfera, ou nevoeiro, no qual o pós-modernismo floresce, ou que o pós-modernismo ajuda a espalhar. O pós-modernismo parece ser claramente favorável ao relativismo, tanto quanto ele é capaz de claridade alguma, e hostil à ideia de uma verdade única, exclusiva, objectiva, externa ou transcendente. A verdade é ilusiva, polimorfa, íntima, subjectiva ... e provavelmente algumas outras coisas também. Simples é que ela não é. Tudo é significado e significado é tudo e a hermenêutica o seu profeta. Qualquer coisa que seja, é feita pelo significado conferido a ela. (GELLNER, 1992, p. 124)

Obviamente, a pós-modernidade não é compatível com os preceitos do Positivismo, que Gellner define como a crença na existência e a disponibilidade de fatos objetivos, e sobretudo da possibilidade de explicar os ditos fatos por meio de uma teoria objetiva e testável. Com o rompimento que a pós-modernidade propõe em relação à modernidade, faz com que se instaure um período de terror e caos, que ocasiona um mal estar psicológico, como se percebe nas personagens da *Santa do Cabaré*.

Os contrastes apontados por Gellner nas personagens de Moacir Japiassu, o que representa os contrastes que o sujeito “pós-moderno” enfrenta em sua constituição como tal. Tanto em Ladislau, moço pobre de pouca sorte na vida, mas de

sensibilidade e religiosidade aguçadas, na infância foi coroinha da igreja, como em Vanda moça de classe média, de grau de instrução que sua classe social pode lhe proporcionar. Vemos, desse modo, uma espécie de loucura que os levam aos fins “trágicos” na trama. É uma representação da descrição que Michel Rybalka faz do período pós-moderno, como sendo ele semelhante a um Janus de duas cabeças, tendo duas faces e uma personalidade múltipla, sem ensaio de sínteses ou de unidade. As personagens deparam-se enredadas num limiar de religiosidade, sexualidade, repressão mental, física e mora, do qual são incapazes de sair.

Segundo Eco (2009), a fim de prever o desenvolvimento de uma história, os leitores se voltam para sua própria experiência de vida ou seu conhecimento de outras histórias. Esse processo de fazer previsões “constitui um aspecto emocional necessário da leitura que coloca em jogo esperanças e medos, bem como a tensão resultante de nossa identificação com o destino das personagens” (ECO, 2009, p. 58). Nesse sentido, durante o processo de leitura da narrativa em questão, está em nosso horizonte tudo o que sabemos sobre os contornos da pós-modernidade e sobre o a loucura que parece ser uma marca desse período. Além disso, o fato de haver uma grande intertextualidade com o mundo real, com obras cinematográficas e musicais, o conhecimento dos contornos e limites entre modernidade e pós-modernidade, tem grande importância para a constituição do sentido e para a realização do efeito que o objeto estético poderá causar em seu público. Precisamos, desse modo, destacar mais um conceito muito importante na teoria do efeito: o conceito repertório.

O repertório de um texto, segundo Iser, consiste no que é familiar ao leitor, como os textos de outra época, o contexto sociocultural ou as normas sociais e históricas. Em outras palavras, o repertório é indispensável para que texto e leitor dialoguem entre si. Como apontávamos, no início deste texto, o conhecimento de conceitos sobre período/movimento/escola/momento literário, por parte do leitor, o instrumentalizam para a aceitação de uma obra que a princípio, não possui uma unidade de síntese. Ou, ainda mais grave, ou mais estranho ao leitor, para usar a definição dada por Rybalka, o leitor depara-se frente a texto desconstrucionista. O familiar que ele evoca não interessa por ser familiar, mas porque algo é intencionado com ele que resulta do seu uso ainda desconhecido. No caso da narrativa pós-moderna de Moacir Japiassu, seu repertório (a perda de direcionamento do sujeito na pós-modernidade) consiste no pano de fundo sobre o qual o leitor vai erigir o novo uso, do desconhecido, da novidade que o texto traz, por meio de suas estruturas e

das imagens que suscita na consciência receptiva do leitor. Esse desatino das personagens, que a princípio é uma criação do texto, faz com que a leitura traga elementos para a comunicação entre leitor e texto. O leitor, diante do texto de Japiassu, nesses tempos modernos, vê-se representado, pois são essas cobranças e frustrações que a sociedade submete ao indivíduo, o que o faz perder o senso de identidade.

Além de Ladislau e Vanda, temos quase todas as personagens do romance enredadas nessa teia de “esquizofrenia”. Percebam o caso do prefeito Sizenando (casado) que ao perder sua paixão, uma prostituta, quarenta anos mais jovens do que ele; perde de tal forma a razão que causa uma catástrofe com um trem. Catástrofe que mata dezenas de pessoas. Depois morre vítima da própria loucura. Vejamos o caso do caixeiro viajante que depois da explosão do trem, sai correndo completamente nu, “corria de navalha na mão, dizendo que se chamava Ivete, “a mulher de Tambaú”. Rouanet (1987) se arrisca em fazer uma psicopatologização ao considerar, primeiro, o moderno essencialmente como contraditório. É na modernidade que Freud estabelece a conexão da repressão sexual com as enfermidades mentais.

Outro ponto marcante da obra de Iser, que apontamos nesse trabalho é a mudança de perspectiva de tema e horizonte. Ilustremos esse ponto com a constituição do herói na obra de Japiassu. Por exemplo, no princípio da narrativa, Ladislau Cardoso é o de herói da trama, representando as normas sociais, ou seja, é um homem nordestino seguidor das “leis de Deus e dos homens” e, no entanto, vê-se diante de um confronto com a sociedade e sua estrutura injusta, que lhe reserva um lugar de humilhação e sofrimento. Estas normas, em princípio, não chegam às personagens secundárias. No entanto, no momento em que Ladislau incorpora o cangaceiro: “bandido sanguinolento e fugitivo”, as personagens secundárias passam a representar as normas; desse modo é o herói que possibilita a visão crítica do sistema de referência do texto.

Nesse sentido, em relação às normas que o herói subverte, pode-se dizer que, no primeiro caso, as normas são afirmadas, e no segundo, negadas (ISER, 1996, p. 186). No caso de Vanda o efeito é o contrário, no princípio por ela ser prostituta ela representa a negação da norma, que é afirmada pela sociedade que “defende” a moral e os bons costumes. Após sua morte e sua santificação Vanda passa a representar a norma e passa ser ponto de referência para as personagens secundárias que fazem

romarias para poder se aproximar do altar que lhe foi erguido em um estádio de futebol. Essa distribuição do repertório do texto pelas perspectivas da representação produz critérios que permitem avaliar a função correspondente dos elementos escolhidos. A mudança de perspectiva de tema e horizonte comprova a eficiência desses critérios e permite ao leitor produzir na consciência o contexto de referência através da mudança recíproca das normas apresentadas nos segmentos.

A negação indica a norma, que se tornou tema, exclui forçosamente em vista de sua especificidade. Desse modo, as normas se transformam em negações recíprocas e ganham assim um contexto, que no sistema do qual foram selecionadas não podiam possuir. Esse contexto é o produto da mudança de perspectiva. À medida que o leitor produz esse contexto, ele próprio começa a despragmatizar as normas. Se isso sucede, então é possível para o leitor transcender o repertório de normas, pois agora ele vê o que este, enquanto função reguladora no contexto sociocultural, era capaz de reproduzir. A modalização opositiva das perspectivas do texto pode ser aproveitada para as intenções mais diferentes.

6- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Jameson (1991) aponta a imbricação entre as teorias do pós-modernismo e o que ele chama de generalizações sociológicas, que anunciaram um novo tipo de sociedade, mais conhecido pela alcunha "sociedade *pós-industrial*". Ele argumenta que "qualquer ponto de vista a respeito do pós-modernismo na cultura é ao mesmo tempo, necessariamente, uma posição política, implícita ou explícita, com respeito à natureza do capitalismo multinacional em nossos dias".

Vale observar que Perry Anderson, ao ser convidado a fazer a apresentação do livro de Jameson, terminou escrevendo o seu próprio *As Origens da Pós-modernidade* (1998), constituindo assim uma espécie de 'introdução' ao conceito. Neste livro, Anderson nos ensina que o Modernismo era tomado por imagens de máquinas industriais, enquanto que o *pós-modernismo* é usualmente tomado por máquinas de imagens, que se estabelecem por meio da televisão, do computador, da Internet e do *shopping center*. Nesse sentido, a Modernidade era marcada pela excessiva confiança na razão, nas grandes narrativas utópicas de transformação social e o desejo de aplicação mecânica de teorias abstratas à realidade. No caso da Pós-modernidade, segundo Jameson (1991), as novas máquinas podem se distinguir

dos velhos ícones futuristas de duas formas interligadas, pois – agora – todas as máquinas são fontes de reprodução e não de produção.

Nesse sentido, *A Santa do Cabaré* é uma representação em forma de prosa poética, de tristezas e alegrias, sentimento e loucuras vividas pelas personagens criadas por Japiassu que nada mais são do que a descrição que Gianni Vattino (2001) faz sobre o mundo e a quebra de esperança do homem nas promessas da modernidade:

a chamada "pós-modernidade" aparece como uma espécie de Renascimento dos ideais banidos e cassados por nossa modernidade racionalizadora. Esta modernidade teria terminado a partir do momento em que não podemos mais falar da história como algo de unitário e quando morre o mito do Progresso. É a emergência desses ideais que seria responsável por toda uma onda de comportamentos e de atitudes irracionais e desencantados em relação à política e pelo crescimento do ceticismo face aos valores fundamentais da modernidade. Estaríamos dando Adeus à modernidade, à Razão (Feyerabend) Quem acredita ainda que "todo real é racional e que todo real é racional"(Hegel)? Que esperança podemos depositar no projeto da Razão emancipada, quando sabemos que se financeiro submetido ao jogo cego do mercado? Como pode o homem ser feliz no interior da lógica do sistema, onde só tem valor o que funciona segundo previsões, onde seus desejos, suas paixões, necessidades e aspirações passam a ser racionalmente administrados e manipulados pela lógica da eficácia econômica que o reduz ao papel de simples consumidor". (VATTIMO, 2001, p. 210)

A partir destas observações podemos responder algumas de nossas próprias indagações no começo deste trabalho. A Pós-modernidade de fato existe. Ela está posta na nossa sociedade globalizada. Não podemos afirmar que seus efeitos sejam bons ou ruins, mas sem sombra de dúvidas ela existe, não fosse assim não estaríamos aqui discutindo afirmações e mais afirmações de autores das mais diversas áreas do conhecimento. A arte, como sempre fez em todas as épocas da história da humanidade tem retratado esse fato. Existem sim obras construídas nos moldes da Pós-modernidade, mais especificamente existem obras de boa qualidade constituídas nestes ditames, trouxemos como exemplo a *Santa do Cabaré, um cordel Pós-Moderno de Amor e Morte* de Moacir Japiassu que além, dos elementos que aqui comentamos, traz muitos outros aspectos que permitam a escrita não só de um artigo, mas de centenas deles. Mas, é preciso despir-se de preconceitos ao deparar-se com essas obras. Criou-se uma verdade em torno do Cânone Literário, se uma obra não está posta como pertencente a ele, esta não é digna de ser lida, ou pelo menos não

assumida. Assim obras e mais obras vagueiam a margem da mendicância e do esquecimento.

Aproveitando-nos da contribuição das correntes teóricas utilizadas nesse trabalho, buscamos compreender e adentrar no universo do texto, lendo as teias de insanidade que circundam a narrativa. Nesse sentido, as contribuições de Iser nos propiciaram mecanismos para uma boa leitura. Para usar uma noção de Umberto Eco, tivemos a oportunidade de percorrer alguns caminhos do bosque do romance *A Santa do Cabaré*, desse modo ver os trajetos que podemos seguir para constituir a imagem do objeto estético, uma vez que, como vimos, o leitor não é apenas um receptor passivo da criação artística do autor, mas, para que haja apreensão do texto, ele precisa participar da experiência estética.

Parafraseando Eco (1994), o leitor sela um acordo ficcional com o autor do texto, estabelecendo a suspensão da descrença; assim, o autor finge dizer a verdade e os leitores fingem que o que é narrado de fato aconteceu. pois, de fato, dentro do universo textual, aquele mundo realmente existe. Portanto, ao entrarmos nas estruturas do texto por meio da perspectiva do leitor implícito (o qual é se não uma das estratégias textuais) e da estrutura de tema e horizonte, podemos perceber a nós mesmos no momento da participação na constituição do objeto estético e do sentido, que só vem à tona se algo acontece no leitor durante o processo da leitura. Mas, para que todo esse percurso faça sentido, é indispensável que o texto apresente esses caminhos.

REFERÊNCIAS:

ANDERSON, P. *As Origens da Pós-Modernidade*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999.

BAUDRILLARD, A. *Sociedade de Consumo*. Lisboa. Edições 70. 1981.

COMPANON, Antoine. *Os cinco paradoxos da modernidade*. Trad. C.P. Mourão, C. F. Santiago e E.D. Galery. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1996.

ECO, Umberto. *Seis passeios pelos bosques da ficção*. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

GELLNER, Ernest. *Pós-modernismo, razão e religião*. Trad. Susana Sousa e Silva. Lisboa: Instituto Piaget, 1992.

HAUSER, Arnold. *Sociologia del arte. Sociologia del público*. Barcelona: Labor, 1977. v. 04.

HASSAN, Ihab, *The Dismemberment of Orpheu: Toward a Postmodern Literature*. 2. éd. Madison: University of Wisconsin Press, 1971

HABERMAS, Jürgen. *Modernidade versus Pós-modernidade*. ARTE EM REVISTA, ANO 5/ nº 7, 1983. <http://www.consciencia.org/modernidade-versus-pos-modernidade-jurgen-habermas>

ISER, Wolfgang. *O ato da leitura: uma teoria do efeito estético*, volume I. São Paulo: Editora 34, 1996.

JAMESON, Fredric. *Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio*. São Paulo: Ática. 1991.

JAPIASSU, Moacir. *A Santa do Cabaré, um cordel Pós-Moderno de Amor e Morte*. I Ed. São Paulo: Francis, 2004.

LIPOVESKY, Gilles, *Sedução, publicidade e pós-modernidade*. Revista FAMECOS • Porto Alegre • nº 12 • junho 2000 • semestral.

LYOTARD, Jean-François. *Le postmoderne explique aux enfants: correspondance*. Paris: Galilée. 1986.

LYOTARD, Jean-François. *O pós-moderno*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Olympio Editora. 1986.

RYBALKA, Michel: Washinton University, St. Louis. Texto de uma conferência feita em 12 de fevereiro de 1991 na Universidade de Michigan, Ann Arbor, em homenagem ao falecido Jean Carduner.

RODRIGUES AURI. *Resenha de "A Santa Do Cabaré"*, <http://www.comunique-se.com.br>. 2005.

VATTINO, V. *O fim da modernidade*. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

ZAPPONE, M. H. Y. *Estética da Recepção*. In: Thomas Bonnici; Lúcia Osana Zolin. (Org.). *Teoria Literária: Abordagens Histórias e Tendências Contemporâneas*. 2 ed. MARINGÁ: EDUEM, 2005.